

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

SEGURANÇA ALIMENTAR EM UM CENÁRIO DE INSTABILIDADE CLIMÁTICA

Vanessa Caroline de Oliveira¹

Thais Costa Santos²

Maria José do Amaral e Paiva³

Luzia das Dôres de Assis⁴

Érica Nascif Rufino Vieira⁵

¹Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos – UFV, vanessa.c.oliveira@ufv.br

²Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos – UFV, thais.costa.santos@ufv.br

³Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos – UFV, maria.j.amaral@ufv.br

⁴Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos – UFV luzia.assis@ufv.br

⁵Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos – UFV, erica.vieira@ufv.br

DOI:10.5281/zenodo.15844150

1. INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas são um importante impulsionador de estratégias para garantir a segurança alimentar no mundo em desenvolvimento. Com a instabilidade do clima há uma ameaça a produção de alimentos, bem como outros aspectos dos sistemas alimentares, como armazenamento, acesso e utilização de alimentos (Wheeler; Von Braun, 2013). A agricultura continuará a ser impactada significativamente pelas mudanças climáticas com estreita ligação entre o clima (temperatura e precipitação em particular) e a produtividade agrícola. Países de baixa renda das zonas tropicais sentirão maior esses efeitos, com diminuição da produtividade agrícola (Ghosh-Jerath et al., 2021).

Nesse cenário, garantir a segurança alimentar vai além de simplesmente aumentar a produção, exige sistemas agrícolas resilientes, políticas adaptativas e inovações que protejam os mais vulneráveis. Para Ogbu et al. (2023a,b) o conceito de segurança alimentar se caracteriza por:

“A segurança alimentar é caracterizada pelo acesso regular a um suprimento alimentar suficiente, seguro e nutritivo, o que é essencial para manter a saúde física e o bem-estar geral. É um conceito multifacetado que enfatiza o papel crítico dos fatores sociais e econômicos na garantia do acesso a uma dieta saudável.”

A instabilidade climática é um dos principais fatores que podem agravar a insegurança alimentar, especialmente em regiões já vulneráveis. Eventos extremos, como secas prolongadas, enchentes, ondas de calor e tempestades intensas, afetam diretamente a produção agrícola, reduzindo a disponibilidade de alimentos e elevando seus preços. Quando as colheitas são perdidas devido a condições climáticas adversas, pequenos agricultores, que dependem da agricultura de subsistência familiar, ficam sem renda e sem acesso a alimentos nutritivos, levando comunidades inteiras sem acesso a determinado ou determinados alimentos da sua cultura alimentar.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho de revisão sintetiza dados coletados até maio de 2025 utilizando o banco de dados Science Direct, Web of Science, PubMed, Google Acadêmico e EMBRAPA. Os principais termos de busca incluíram: “segurança alimentar”,

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

“insegurança alimentar”, “sustentabilidade”, “qualidade nutricional dos alimentos”, “disponibilidade de alimentos”, “produção sustentável”, “escassez de alimentos”, “aquecimento global” e “eventos climáticos intensos”. Os termos foram buscados em inglês e português.

3. RESULTADOS

O impacto de condições climáticas severas, especialmente inundações é devido a eventos climáticos severos, especialmente inundações. Esses eventos podem ter consequências catastróficas para a agricultura, incluindo destruição de colheitas, erosão do solo e perdas de empregos em regiões afetadas (Ogwu et al., 2024).

Sobre queima de regiões descontroladas e seu impacto na agricultura pode ser observada quando há uma queima descontrolada de arbustos, frequentemente empregada para limpeza de terras ou fins agrícolas, podem degradar a qualidade do solo e diminuir a cobertura vegetal, impactando assim o conteúdo de nutrientes e reduzindo a produção agrícola (Izah et al. 2017).

A insegurança alimentar pode surgir quando recursos não renováveis como água e terra são desviados para fins não agrícolas. Os processos de urbanização, globalização e industrialização podem levar ao uso de terras férteis para atividades não agrícolas, impactando na produção e disponibilidade de alimentos (Ogwu et al., 2024).

As inundações, as queimadas e o desvio de recursos naturais para fins não agrícolas podem impactar diretamente na variabilidade dos preços dos alimentos. Essa variabilidade atinge diretamente as populações mais vulneráveis visto que o gasto em dinheiro com alimentos consome uma grande proporção da renda dessas famílias. Essas populações apresentam uma menor capacidade/possibilidade de alterar seus padrões de consumo, tendendo ao consumo de produtos alimentícios com menor qualidade tradicional. Para os agricultores familiares que tem sua renda aliada a produção de alimentos, essas flutuações de preço, pode gerar maiores custos significativos para os sistemas alimentares (FAO, 2017).

Alpino et al. (2022), reflete um pouco mais sobre o preço dos alimentos e o acesso a eles:

“A elasticidade do preço dos alimentos associada a falta de estabilidade dos sistemas alimentares como resultados das mudanças climáticas resulta na redução do consumo de todos os grupos de alimentos e, conseqüentemente, em situações de insegurança alimentar e nutricional, especialmente em populações mais vulneráveis.”

Ogwu et al. (2024) lista algumas possíveis medidas de mitigação para diminuição da insegurança alimentar aliadas as mudanças climáticas como: melhorar as instalações de processamento e armazenamento de alimentos, desenvolvimento de infraestrutura (acesso confiável à energia). Essas medidas, combinadas, podem reduzir a vulnerabilidade alimentar e promover sistemas alimentares mais sustentáveis frente à instabilidade climática.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As mudanças climáticas ameaçam a segurança alimentar ao causar eventos extremos que prejudicam a produção, elevam os preços e aumentam a vulnerabilidade das populações. Para enfrentar esses desafios, é essencial adotar estratégias de resiliência

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

agrícola, políticas adaptativas e melhorias na infraestrutura, garantindo o acesso a alimentos nutritivos e sustentáveis.

PALAVRAS-CHAVE: Acesso a alimentos; Insegurança alimentar; Perdas nas colheitas; Variabilidade climática.

AGRADECIMENTOS:

Os autores agradecem a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG, Brasil) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

REFERÊNCIAS

ALPINO, Tais de Moura Ariza; MAZOTO, Máira Lopes; BARROS, Denise Cavalcante de; FREITAS, Carlos Machado de. Os impactos das mudanças climáticas na Segurança Alimentar e Nutricional: uma revisão da literatura. **Ciência e Saúde coletiva**, vol. 27, 2022.

FAO (Organização da Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura). Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). América Latina e Caribe. Panorama da Segurança alimentar e nutricional. Sistemas Alimentares sustentáveis para acabar com a fome e a má nutrição. Santiago: FAO; 2017.

GHOSH-JERATH, Suparna; KAPOOR, Ridhima; Ghosh, Upasona; SINGH, Archana; DOWNS, Shauna; Fanzo, Jessica. Pathways of climate change impact on agroforestry, food consumption pattern, and dietary diversity among indigenous subsistence farmers of Sauria Paharia tribal community of India: a mixed methods study. **Front. Sustain. Food Syst.**, vol. 5, Article 667297, 2021.

IZAH, Sylvester Chibueze; ANGAYE, Tariwari C. N.; AIGBERUA, Ayobami Omozemoje; Nduka, Joseph Okechukwu. Uncontrolled bush burning in the Niger Delta region of Nigeria: potential causes and impacts on biodiversity. **Int J Mol Ecol Conserv** vol. 7, p. 1–15, 2017.

OGWU, Matthew Chidozie; OSAWARU, Moses; OWIE, Mary Osareniye. Effects of storage at room temperature on the food components of three cocoyam species (*Colocasia esculenta*, *Xanthosoma atrovirens*, and *X. Sagittifolium*). **Food Studies: Interdisciplinary Journal**, vol. 13, p.59–83, 2023a.

OGWU, Matthew Chidozie; Osawaru Moses; Amodu Emmanuel; OSAMO, Frances. (2023b) Comparative morphology, anatomy, and chemotaxonomy of two *Cissus* Linn. species. **Brazilian Journal of Botany**, vol. 46, p. 397–412, 2023b.

OGWU, Matthew Chidozie; IZAH, Sylvester Chibueze; NTULI, Nontuthuko Rosemary; ODUBO, Tamaraukepreye C. (2024). **Food Security Complexities in the Global South**. In: Ogwu, M.C., Izah, S.C., Ntuli, N.R. (eds) Food Safety and Quality in the Global South. Springer, Singapore.

WHEELER, Tim; VON BRAUN, Joachim. Climate change impacts on global food security. **Science**, vol. 341, p. 508-513, 2013.